

AHOLINI ZILZILADA HARAKAT QILISHGA TAYYORLASH MUHIM VAZIFALARDAN BIRI

Allashev Abdimurod Karshievich

Surxondaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi Hayot faoliyati xavfsizligi
o‘quv markazi katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada aholini zilzilada harakat qilishga tayyorlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar hamda ularni tayyorlashning qamrovi oshirish haqida fikrlar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: favqulodda vaziyat, fuqaro muhofazasi, zilzila, halokat, tabiiy ofat, iqtisodiy zarar, ob‘ekt, seysmik xavfsizlik, inshoot, zilzilabardoshlik.

Tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlar dunyo tamadduni boshlangan vaqtdan beri insoniyatga tahdid solib keladi. Ular to‘satdan yuz berishi, qisqa vaqt ichida katta hududlarga talafot yetkazishi, bino va inshootlarni, mol-mulkni, kommunikatsiyalarni vayron qilishi bilan dahshatga soladi. Bir halokat ortidan ikkinchisi keladi: ocharchilik, infeksiyalar, kasalliklar va h.k.

Mutaxassislar tabiiy ofatga halokatli vaziyatni yuzaga keltirishi va kundalik turmush tarzini buzib yuborilishi, aholining yordamga muhtoj bo‘lib qolishi va katta kulfat chekishiga sabab bo‘luvchi jarayon sifatida qarashadi. Buning oqibatida aholida tibbiy va boshqa yordam turlariga alohida ehtiyoj seziladi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, oxirgi yigirma yil ichida dunyoda favqulodda vaziyatlar tufayli 600 ming nafardan ziyod kishi halok bo‘lgan. Tabiiy ofat, texnogen va ekologik xususiyatli talafotlardan jabr ko‘rgan hamda boshpanasiz qolgan insonlar esa 4 milliarddan ortiqni tashkil etadi.

Barcha tabiiy ofatlar bir biri bilan uzviy bog‘langan. Zilzila va sunami o‘rtasida alohida bog‘liqlik mavjud. Tropik siklonlar ortidan deyarli hamma vaqt suv toshqinlari yuz beradi. Sanab o‘tilgan halokatlar yoniga inson faoliyati bilan bog‘liq boshqa ta’sirlar ham qo‘shiladi. Yer silkinishlari yong‘in, gaz portlashlari, to‘g‘onlarning yorilishini keltirib chiqaradi. Vulqon faoliyati yaylovlarning zararlanishiga, qoramollarning nobud bo‘lishiga, ocharchilikka sabab bo‘ladi.

Yer kurrasi deyarli barcha qismining tabiiy ofatlar tahdidiga, ya’ni xavf-xatarga duchor kelishi ehtimoli mavjud.

Zilzila - yer qobig‘ida yoki yuqori mantiyadagi to‘satdan surilishlar va yorilishlar oqibatida yuzaga keladigan va bika to‘lqinlar ko‘rinishida uzoq masofalarga uzatiladigan yer osti silkinishlari va yer usti tebranishlari.

Zilzila - tabiatda sodir bo‘ladigan eng xavfli hodisalarning biridir. YUNESKO ma‘lumotiga ko‘ra zilzila - yuzaga keladigan iqtisodiy zarar va insonlar halokati

bo'yicha tabiiy ofatlarning ichida birinchi o'rinni egallaydi. Avvalo, zilzila to'g'risida mukammal ma'lumotga ega bo'lish uchun o'tmishda va hozirda bo'layotgan zilzilalarning statistik ko'rsatkichlariga e'tibor bersak.

Zilzilani qayd qilish bundan to'rt ming yil avval boshlangan bo'lib, shu vaqt mobaynida 671 ta halokatli zilzilalar qayd qilingan. Shulardan 82 tasi XX-asrga to'g'ri keladi. Zilzilalarning davriyligiga e'tibor beradigan bo'lsak, bir yilda 8 balli (Rixter shkalasi buyicha) zilzila bitta, 7-7,9 balli - 18 ta, 6-6,9 balli - 120 ta bo'lganligi kuzatilgan.

Tabiatda zilzilaning sodir bo'lish davriyligi bir necha o'n yillarni qamrab olsada (ayrim vaqtlarda 100 yillarni), u sodir bo'lganda qisqa (10-15 soniya) muddat ichida bir necha minglab aholiga ega bo'lgan shaharlarni vayron qilish qudratiga ega. [7].

1556 yilda Xitoyning Shensi qishlog'ida sodir bo'lgan 8 magnitudali zilzila 830 ming, 1139 yilda Ozerbaydjonning hududida joylashgan Ganjda sodir bo'lgan 11 balli zilzila 230 ming, 1988 yil Armanistonning Spitak shahrida bo'lgan zilzila 25 ming, 1920 yilda Xitoyda bo'lgan zilzila 200 ming, 1923 yilda Yaponiyada bo'lgan zilzila 100 mingga yaqin aholining qurbon bo'lishiga olib kelgan.

Misol uchun 1906 yilda San-Fransiskoda, 1908 yil Sitsiliyada, 1950 yil Himolayda, 1957 yil G'arbiy Mo'g'ilistonda, 1960 yil Chilida va 1967 yil Xitoyda sodir bo'lgan zilzilalar 250 mingga yaqin kishi juda kuchli Tyan-shan zilzilasining qurboni bo'lgan.

1980 yil Italiyada 3100 kishi, 1981 yilda Eronda sodir bo'lgan zilzila 2500 kishining halok bo'lgan. 1993 yil Yaponiyaning Kobe shahrida kuchli zilzila sodir bo'ldi, bu esa butun mahallalarni vayron qilgan va insonlarning qurbon bo'lishiga olib kelgan yong'inlarni keltirib chiqargan. 1994 yilda San-Fransiskoda kuchli yer osti zarbalari silkinib, avtomobil yo'llarni vayron qilgan. 1995 yilda Shimoliy Saxalin zilzilasi natijasida Neftegorskda bir necha binolar qulab tushgan va 2000 yaqin inson halok bo'lgan. 1997 yil 28 fevralda Eronning shimoliy-g'arbiy qismidagi Ardebil shahrida hamda 1997 yil 10 may kuni Xuroson provinsiyasida sodir bo'lgan zilzilalar 2600 nafardan ortiq fuqarolarning hayotiga zomin bo'lgan. 1998 yilning qishida hamda 1999 yil 29 avgustda qo'shni Afg'oniston respublikasida sodir bo'lgan zilzilalarda qariyb 20 yaqin insonlar halok bo'lgan [8].

Xususan, yurtimizda sodir bo'lgan zilzilalar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1902-yilda Andijonda sodir bo'lgan 9 balli zilzila, 1966-yili Toshkentda sodir bo'lgan 8 balli zilzila, 1976-yili 18 aprel va 17 maylarda Buxoroning Gazli shahrida sodir bo'lgan 9-10 balli zilzilalar tarixda o'zining halokatli oqibatlarini qoldirgan. Hozirgi kunga qadar ham bir qator mamlakatlar zilzila talofatlaridan iqtisodiy-ijtimoiy va ma'naviy zararlarni ko'rib kelmoqda.

Ma'lumki, O'zbekistonning 70% dan ortiq aholisi (taxminan 24 mln. fuqaro) 8-9 balli seysmik faol hududlarda istiqomat qilayotganligi bois favqulodda vaziyatlarda

ularning hayoti va sog‘lig‘ini saqlash, talofatlarni kamaytirish maqsadida aholining zilzilaga tayyorgarlik darajasini oshirib borish, seysmik xavfsizlikni ta‘minlash dolzarb vazifalardan biridir. Seysmik xavfli hududlarda respublikaning 330 aholi yashash punktlari, jumladan 120 shahar joylashgan. Shuning uchun inshootlarning seysmik mustahkamligi va seysmik xavfsizligini ta‘minlash, respublikaning barqaror ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishini ta‘minlashda asosiy va muhim muammolardan biri hisoblanadi. Bunday xavfli hududlarda istiqomat qiladigan fuqarolar zilzilaning tabiatini, uning namoyon bo‘lish va tarqalish qonuniyatlarini bilishi, uning talofatlarini kamaytirish bo‘yicha zarur chora-tadbirlarni belgilash ko‘nikmasiga ega bo‘lishi muhim ahamiyat kasb etadi [5].

Shu boisdan ham amaldagi normativ baza talablariga muvofiq, mamlakatimizda istiqomat qilayotgan fuqarolarning seysmik xavfsizligini ta‘minlashga jiddiy e‘tibor qaratilmoqda.

So‘nggi yillarda yuz bergan kuchli va sezilarli zilzilalarning ayanchli oqibatlarini tahlili shuni ko‘rsatdiki, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan kuchli zilzilalarni uzoq, o‘rta va qisqa muddatli prognozlash, antiseysmik bino va inshootlar qurish bilangina cheklanib qolmasdan, balki seysmik jihatdan faol hududda istiqomat qilayotgan aholining barcha qatlamini zilzilaga tayyorgarligini bosqichma-bosqich oshirib borish, shahar va qishloqlarda istiqomat qiluvchi har bir fuqaroning seysmik xavfsizligini ta‘minlash, shaxsiy javobgarligini oshirish, bunday vaziyatlarda qo‘rquv va vahimaga berilmasdan, tezkor va to‘g‘ri harakat qilish ko‘nikmalarini shakllantirish zarur. Xavf-xatar yer yuzasidagi har bir insonning hayotiy faoliyatiga ta‘sir ko‘rsata olar ekan, xavfsizlik bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarning ham har bir insonga berilishi, ya‘ni o‘qitish tizimi barcha aholi qatlamlarini qamrab olishi lozim.

O‘zbekiston Respublikasi aholisi va hududining seysmik xavfsizligini ta‘minlash sohasidagi bir qator me‘yoriy hujjatlar qabul qilindi.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining seysmik xavfsizligini ta‘minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2022 yil 30 maydagi PF-144-sonli Farmoni bilan 2023 yil yanvar oyidan boshlab seysmik xavfsizlikni ta‘minlash bo‘yicha davlat organlari rahbar kadrlari va xodimlarining “Aholining barcha qatlamlarini zilzilaga tayyorlashga mo‘ljallangan milliy elektron platforma orqali malakasini oshirish” belgilandi.

Mazkur vazifalar ijrosini ta‘minlash borasida Favqulodda vaziyatlar vazirligi Fuqaro muhofazasi instituti hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmalari Hayot faoliyati xavfsizligi o‘quv markazlari tomonidan yillik tinglovchilarni jamlash rejasiga kiritilgan davlat organlari rahbar va xodimlarini hamda aholini mustakil tarzda axolini zilzilaga

tayyorlashga muljallangan milliy elektron platforma orqali o‘quv kurslari toifalariga ko‘ra malakasi oshirib borilmoqda.

Jumladan, respublika va viloyat miqyosidagi tashkilotlar rahbarlari va mas‘ul mutaxassislari, shuningdek, tumanlar va shaharlar hokimlari xamda ularning o‘rinbosarlari - 3 yilda bir marta jamlash rejasiga muvofik O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Fuqaro muxofazasi institutining malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslarida, tumanlar va shaharlar miqyosidagi tashkilotlar rahbarlari va mas‘ul mutaxassislari, qutkaruv xizmatlari, qutkaruv tuzilmalari va fuqaro muhofazasi tuzilmalari boshliqlari va mahalla fuqarolar yig‘inlari raislari - 3 yilda bir marta jamlash rejasiga muvofiq hududiy Favqulodda vaziyatlar boshqarmalari Hayot faoliyati xavfsizligi o‘quv markazlarining malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslarida tayyorgarlikdan o‘tkazilmoqda.

Ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalarida band bo‘lmagan fuqarolarni Milliy elektron platforma o‘quv kurslariga jamlash mahalliy ommaviy-axborot vositalari va fuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organlarida tashkil etiladigan “Mahalla fuqaro muhofazasi” yig‘ma guruhlari tomonidan o‘tkaziladigan targ‘ibot-tashviqot ishlari orqali ixtiyoriy tarzda amalga oshirilmoqda [9].

Hozirgi kunda aholini zilzilada harakat qilishga amaliy tayyorlash ishlari Favqulodda vaziyatlar vazirligi Fuqaro muhofazasi institutida Favqulodda vaziyatlar simulyatsiya markazi trenajyorlarida tashkil etib kelinmoqda.

Shu bilan bir qatorda Favqulodda vaziyatlar vazirligi Fuqaro muhofazasi instituti hamda o‘quv markazi xodimlari tomonidan haftaning chorshanba kunlari ya‘ni “Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va yong‘inlar profilaktikasi” kuni doirasida korxonalar, tashkilot va muassasalarda hamda mahallalarda “Zilzila vaqtida to‘g‘ri harakat qilish qoidalari” mavzusida profilaktik suhbatlar o‘tkazib borilmoqda.

Bundan tashqari iqtisodiyot ob‘ektlari, korxonalar, tashkilotlar, muassasalar hamda mahallalarda ishchi xizmatchilar hamda aholini zilzila bilan bog‘liq favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik darajasini oshirish maqsadida “Zilzila bilan bog‘liq favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish” mavzusida o‘quv mashqi va mashg‘ulotlari o‘tkazilib kelinmoqda.

Yuqoridagilarni inobatga olib, aholini zilzila bilan bog‘liq favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik darajasini oshirish maqsadida quyidagilar tavsiya etiladi:

- “Rahbar kadrlar va xodimlarini hamda aholini zilzilaga tayyorlashga mo‘ljallangan milliy elektron platformasi” hamda “Zilzilada aholining barcha qatlamlarini to‘g‘ri harakatlanishga o‘rgatish uchun mo‘ljallangan mobil ilova” orqali aholining tayyorgarlik darajasini oshirish qamrovini kengaytirish;

- innovatsion uslublardan foydalangan holda zilzilada aholining barcha qatlamlarini to‘g‘ri harakatlanishga o‘rgatish uchun mo‘ljallangan interaktiv mobil ilova yaratish;

- hududiy Favkulodda vaziyatlar boshqarmalari o‘quv markazlarini zilzila bilan bog‘liq favkulodda vaziyatlarda harakat qilish bo‘yicha o‘quv trenajerlari (simulyator) bilan ta‘minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 13-sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi aholisi va hududining seysmik xavfsizligini ta‘minlash to‘g‘risida”gi Qonuni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-iyuldagi “O‘zbekiston Respublikasi aholisi va hududlarining seysmik xavfsizligini ta‘minlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4794-sonli Qarori.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-maydagi “O‘zbekiston Respublikasining seysmik xavfsizligini ta‘minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-144-sonli Farmoni.

4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9 sentyabrdagi “Aholini favkulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 754-sonli Qarori.

5. “Zilzilada aholini harakatlanishga tayyorlash va o‘qitishning innovatsion uslublari” respublika ilmiy-amaliy seminari materiallari to‘plami. 2021-yil 21-aprel Toshkent. FMI 3-4 bet.

6. O‘zbekiston Respublikasi Favkulodda vaziyatlar vazirligi va Uzbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining 2023-yil 13-oktyabrdagi "Milliy elektron platforma orkali axolini zilzilada xarakatlanishga tayyorlash tizimini tashkil etish to‘g‘risida”gi 7/2-sonli qo‘shma qarori.

7. “Zilzilada aholini harakatlanishga tayyorlash va o‘qitishning innovatsion uslublari” respublika ilmiy-amaliy seminari materiallari to‘plami. 2021-yil 21-aprel Toshkent. FMI 39-bet.

8. “Fan, muhofaza, xavfsizlik” ilmiy-amaliy jurnali. 2020-yil 2(5)-soni Toshkent. 36-bet.

9. O‘zbekiston Respublikasi Favkulodda vaziyatlar vazirining 2022 yil 20 noyabrdagi “Aholi va hududlarni kuchli zilzila bilan bog‘liq favkulodda vaziyatlardan muhofaza qilish yo‘nalishidagi o‘quv dasturlarni tasdiqlash hamda amalga joriy etish to‘g‘risida”gi 548-sonli buyrug‘i.

IV. Internet saytlar

1. [www. LexUz](http://www.LexUz)
2. www. mchs.gov.uz
3. www. fvv.uz